

**ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ**

Мухитдинова Жамилахон Руслановна

Старший преподаватель

кафедры Технологического образования

Наманганского государственного университета

mjamila73-11@yandex.ru

***Аннотация:** в данной статье рассмотрены вопросы выявления и развития творческой активности учащихся на уроках технологии. В статье даётся широкое понятия творчества как такового. Приводится обоснование важности уроков технологии в развитии творческих способностей у учеников. Так же описываются способы достижения поставленной задачи.*

***Ключевые слова:** творчество, творческие способности, способность, творческая деятельность, творческое мышление.*

Mukhitdinova Jamilakhon Ruslanovna

Senior teacher of Technological education department

Namangan state university

mjamila73-11@yandex.ru

**IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES
IN STUDENTS IN TECHNOLOGY LESSONS**

***Abstract:** this article discusses the issues of identifying and developing the creative activity of students in technology lessons. The article gives a broad concept of creativity as such. The rationale for the importance of technology lessons in the development of students' creative abilities is given. It also describes how to achieve the task.*

***Key words:** creativity, creative abilities, ability, creative activity, creative thinking.*

Интенсивное развитие науки, появление вычислительной и компьютерной техники, прогрессивных технологий, существенно изменили среду обитания личности. При этом, внедрение сложных технических устройств в производственный процесс, бытовую среду, коммуникации, транспорт, медицину, образование и т.д. охватывают не только окружающие человека политические, экономические, социальные структуры общества, но и его самого.

С этих позиций общество нуждается в специалистах, обладающих гибким и творческим мышлением, способных свободно ориентироваться в быстроменяющемся мире и адаптироваться в нем, владеющих способами преобразования окружающей действительности. Следовательно, актуальное значение приобретает творческая активность и способность личности к поиску и созданию нового, а также стремление к продуктивному решению актуальных задач и проблем.

Одной из важнейших задач современного образования, связанной с необходимостью наращивания интеллектуального потенциала общества, является развитие активности, мобильности и творческой деятельности человека.

Как известно, творчество - это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники и производства. Творческий процесс - это всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, он характеризуется переходом количества всевозможных идей и подходов в новое своеобразное качество.

Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся.

Понятие «творчество» рассматривают различные науки, каждая из которых вносит свою специфику в определение данной категории. В различные исторические эпохи по-разному трактовался ответ на вопрос о творчестве. От античной философии до наших дней творчество рассматривается как «творец истории», художественное творчество, искусство в широком смысле слова,

действие, основы познания, размышления о бессознательной природе творчества, предметно-практическая деятельность, изобретательство, комбинация идей, приводящая к решению задачи, и раскрытию сторон научного мышления, так называемая «чистая наука» и т д

До середины XX века исследования творчества не придавалось существенного значения общество не имело острой потребности в, такого рода, исследованиях. Затем, исследования эффективности творчества, и, прежде всего научного, оказались под воздействием острых жизненно важных требований общества Основы этих условий порождены качественным скачком в развитии производительных сил.

А.Г.Спиркин отмечает, что для современной философии характерна параллельная трактовка творчества, с одной стороны, как сугубо интеллектуального феномена, с другой — как экзистенциального феномена, лежащего в основе свободы личности. [1]

Продукты творчества - это открытие и изобретение В процессе творчества не просто возникают новые предметы, но происходит развитие сущностных сил человека, он преобразует не только внешнюю среду, но и самого себя. Полноценное творчество заключается не в том, что у человека возникают интересные идеи, темы, а в том, что эти идеи воплощаются в соответствующий продукт, делающийся достоянием общества, доступный восприятию, пониманию и оценке других людей. Отсюда следует, что существенные сдвиги в познании закономерностей творческой деятельности особенно актуальны на этапе развития общества, когда творчество во всех областях общественно-производственной деятельности становится необходимым условием дальнейшего социальноэкономического прогресса.

Таким образом, творческая деятельность рассматривается нами как «деятельность, способствующая развитию целого комплекса качеств творческой личности», умственной активности, смекалки и изобразительности, стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы, самостоятельность в выборе и решении задачи, трудолюбие, способность видеть главное. Значит, творческая личность - это человек, овладевший подобной деятельностью. Творческая личность рождается тогда,

когда учащиеся учатся самостоятельно применять свои ранее полученные знания, умеют представить себе объект, о котором идет речь, сравнить с другими, сделать выводы, выразить свое отношение к объекту.

Чтобы целенаправленно развивать у учащихся творческое мышление, необходимо прежде всего ясно представлять себе основные черты творческой деятельности, которые должны быть сформированы у учеников на протяжении всего периода школьного обучения. Этот вопрос наиболее основательно исследован И.Я.Лернером, который выделил следующие процессуальные черты творческой деятельности, приобретения которых достаточно как изначальной базы для её дальнейшего развития и углубления[2]:

1. самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;
2. видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях;
3. видение новой возможной функции знакомого объекта;
4. видение структуры объекта, подлежащего изучению (например, видение состава условий задачи, типов её данных, характера соотношения их с требованием);
5. умение видеть альтернативу решения, альтернативу подхода к его поиску;
6. умение комбинировать ранее известные способы решений проблемы для конструирования нового способа;
7. умение создавать оригинальный способ при известности других.

Перечисленные черты представляют собой примерную основу опыта творческой деятельности, которыми должны овладеть школьники. Эта основа является общей для всех сфер научного и прикладного творчества (исключение составляют разные виды художественного творчества, для которых этих черт недостаточно). Усвоив эту основу, ученики получают базу для дальнейшего саморазвития, смогут развивать соответствующие интеллектуальные свойства до уровня, обусловленного природными задатками и усердием.

«Начинать целенаправленное развитие творческого мышления надо как можно раньше, чтобы не упустить весьма богатые возможности детского возраста», - пишет М.Н.Скаткин. Автор подчёркивает, что сформировать указанные интеллектуальные свойства можно, только включая школьников в посильную им творческую деятельность, требующую проявления тех или иных

из перечисленных выше черт. Проявляясь в решении творческих, проблемных задач, эти черты и формируются в процессе их решения.[3]

Развитие творческих способностей школьников в настоящее время приобрело большое социальное значение. Нашему обществу нужны не просто грамотные работники-исполнители, а специалисты, выполняющие работу быстро, качественно, красиво, творчески. Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и выполняют свое дело. Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных условиях каждый ребенок может проявить себя. Творчество – это прежде всего умение, отказываться от стереотипов мышления, только в том случае можно создать что-то новое.

На первых уроках технологии в большинстве случаев можно заметить, что дети практически не умеют фантазировать или боятся этого, хотя заложенного творческого потенциала достаточно в каждом ребенке. Нужно только немного помочь им раскрыться. Из этого можно сделать вывод: необходимо уроки технологии выстроить так, чтобы каждый ребенок почувствовал себя гением, смог реализоваться как творческая личность.[4]

Одной из педагогических задач на сегодняшний день является внедрение в образовательный процесс таких развивающих технологий, которые помогают учащимся не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческий потенциал. И, конечно же, немаловажная роль при выполнении этих задач отводится именно урокам технологии. Практика показывает, что для учителя задача развития творческих способностей у учащихся является наиболее сложной и трудно реализуемой задачей.

Именно поэтому, правильно выбранные технологии образования помогают учителю определить ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным в рамках учебной программы. [5]

Предмет «Технология» - это творческий предмет, который представляет большие возможности для воспитания творческой, разносторонней личности. Ведь развивать творческие способности человека – это, прежде всего,

воспитывать творческое отношение к труду. При этом труд рассматривается как источник формирования познавательной деятельности, самостоятельного отношения к поставленной задаче. Творческое отношение к труду – это одновременно и воспитание любви к делу, и стремление к познанию его особенностей, которые в свою очередь стимулируют испробовать свои силы, добиться успеха. В процессе творческого отношения к труду вырабатываются такие ценные качества, как настойчивость, любознательность, целеустремленность, инициативность, самостоятельность, умение выбрать наилучший способ и метод выполнения работы, т.е. те качества, без которых невозможно творчество.

Исходя из поставленных задач, можно выразить следующие идеи:

- 1) творчеству нужно и можно учить;
- 2) творческое начало не является природным качеством ума.

Развитие творческих способностей у учащихся можно реализовывать, опираясь на следующие принципы:

- 1) принцип развития мотивации к творческой деятельности;
- 2) принцип развития умений самообразования и самовоспитания;
- 3) принцип приоритета творческой деятельности;
- 4) принцип согласования педагогического процесса и индивидуальных особенностей учащихся;
- 5) принцип выбора форм обучения, обеспечивающих самостоятельность и творчество учащихся.

Современный урок технологии отмечается широтой целей обучения. Кроме вооружения учащихся системой знаний, умений и навыков сейчас на первый план выдвигаются воспитание, развитие личности, творческого мышления, обучения способам самостоятельной деятельности.

Необходимо отметить, что творческо-развивающий характер профильного обучения технологии обеспечивается использованием информационных средств, эвристических и алгоритмических методов решения изобретательских задач, самоанализом продукта творческого труда, презентацией результатов проектной деятельности. [6]

Исходя из вышеуказанного, можно сделать выводы, что развитие творческой деятельности учащихся на уроках технологии должно являться и является необходимым, организованным процессом, чего не наблюдалось в предыдущие периоды становления школы.

Использованная литература:

1. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для ВУЗов. М. 2006 г.
2. Лернер И.Я. Проблемное обучение. М.,1974, с.12-16
3. Скаткин М.Н. Школа и всесторонне развитие детей. М.,1980.-с.33
4. Хаецкая Е. А. Развитие и выявление индивидуальных особенностей детей. Развитие творческой инициативы. Донецк. 2016 г.
5. Миронова И.В. Развитие творческих способностей на уроках технологии. 2016 г
6. Амосков В.М. Условия развития умений творческо-поисковой деятельности учащихся при изучении образовательной области «Технология» [Текст] / Амосков В.М. // Вестник Новгородского Государственного Университета имени Ярослава Мудрого, 2007 №40, - С. 16-18